

BELA™

Banco de Estructuras de Lenguaje Accesible

Marco metodológico y esquema de anotación

Autora: Dra. María Xesús Bello Rivas

Institución: Observatorio Nebrija del Español, Universidad Nebrija, Madrid · Universität Tübingen

Versión: 5.2 · Julio de 2026

Licencia: CC BY 4.0 — Atribución Internacional

Marca registrada: BELA™ — Solicitud de registro en trámite

Piloto de referencia: BELA™–Piloto AIP · Resoluciones de acceso a la información pública, Ayuntamiento de Madrid (2018–2026)

1. Resumen

BELA™ (Banco de Estructuras de Lenguaje Accesible) es un marco metodológico para la formalización de la arquitectura discursiva de textos reglados y la construcción de bancos de estructuras reutilizables que permiten producir versiones en lenguaje claro y lectura fácil de forma sistemática, verificable y trazable. A diferencia de los enfoques correctivos, que intervienen sobre la forma lingüística —léxico, sintaxis, longitud de frase—, BELA™ opera en el nivel macrofuncional: identifica qué bloques discursivos componen un género regulado, qué función cumple cada uno para su destinatario y en qué orden deben presentarse para resultar comprensibles, sin alterar la estructura jurídica obligatoria del documento.

El marco incluye un sistema de diagnóstico con cuatro macrofunciones discursivas (EXPONER, DECIDIR, FUNDAMENTAR, ORIENTAR), un esquema de anotación en tres capas (texto original, lenguaje claro, lectura fácil) y una arquitectura de microframes por causa jurídica para la abstracción de estructuras reutilizables. El piloto de referencia, *Madrid Comprensible*, se aplica a 49 resoluciones de acceso a la información pública (AIP) del Ayuntamiento de Madrid (2018–2026), correspondientes a las cuatro causas jurídicas con mayor representación en el registro.

2. Fundamentación teórica

2.1 UNE-ISO 24495-1:2024

La norma UNE-ISO 24495-1:2024 *Plain Language — Part 1: Governing principles and guidelines* fija cuatro principios rectores: relevancia (que el texto contenga la información que el destinatario necesita), localización (que la organice de forma que pueda encontrarla), comprensibilidad (que la exprese de forma que pueda entenderla) y usabilidad (que le permita actuar a partir de ella). En el ámbito español, la norma UNE 153101:2018 EX regula específicamente los criterios de lectura fácil. La futura ISO/DIS

24495-4, actualmente en fase de borrador internacional, desplaza el lenguaje claro desde la recomendación estilística hacia la gobernanza comunicativa: exige que las organizaciones dispongan de procesos, recursos y evidencias sistemáticas, no solo criterios de redacción. BELA™ se alinea con esa exigencia: el banco de estructuras es, precisamente, la evidencia sistemática que esa norma demandará.

Estos cuatro principios no derivan de una teoría unificada de la lectura, sino de un consenso profesional —la definición fijada por la International Plain Language Federation en 2014 y formalizada por la ISO en 2023—. Su sustrato cognitivo es parcial: solo la comprensibilidad cuenta con respaldo claro en la teoría de la carga cognitiva y la fluidez de procesamiento; la relevancia, la localización y la usabilidad pertenecen más al diseño de la información que a la psicolingüística. De ahí una paradoja que la propia Federación reconoce: plain language es un nombre parcialmente engañoso, porque solo en torno al 7 % de las recomendaciones del estándar se ocupa de la elección de palabras; el resto atañe a la estructura y al diseño. Sin embargo, la práctica correctiva —guías de estilo, formación, asistencia automática— interviene casi siempre sobre la frase y la palabra. El nivel que el propio estándar señala como más determinante es el que menos se ha sabido operacionalizar. BELA™ se construye precisamente para cubrir ese vacío operativo.

2.2 El límite del enfoque correctivo: evidencia de la macroestructura

La teoría de la macroestructura de van Dijk y Kintsch (1983) establece que la comprensión de un texto requiere construir una representación mental de su estructura global, no solo procesar sus oraciones individuales. Un texto puede tener frases cortas y léxico accesible y, sin embargo, resultar difícil de comprender si su macroestructura no responde a las expectativas informativas del lector. Masson y Waldron (1994) muestran que esto se aplica específicamente a los textos legales: la comprensibilidad depende de la organización global del documento —qué información aparece primero, cómo progresa temáticamente, qué relaciones lógicas se hacen explícitas—, no solo de sus rasgos lingüísticos locales. Zódi (2019), desde el análisis del derecho continental europeo, concluye que la opacidad de los textos jurídicos es en gran medida estructural, y que las intervenciones de lenguaje claro que no abordan esa dimensión producen mejoras limitadas. Fernández-Silva y Núñez Cortés (2025) lo confirman empíricamente en español administrativo, si bien su experimento se limita al nivel terminológico.

2.3 Lingüística funcional sistémica y análisis de género

La lingüística funcional sistémica de Halliday y Matthiessen (2014) fundamenta el principio de que cada fragmento textual cumple una función comunicativa identificable en relación con su propósito social. BELA™ traslada ese principio al nivel macroestructural mediante la tradición del análisis de género: Bhatia (1993, 2004) establece que los géneros profesionales se organizan según constelaciones estables de correlaciones forma-función; Swales (1990) sistematiza el concepto de move como unidad retórica con función discursiva específica. Ambas tradiciones describen la arquitectura de los textos jurídicos con precisión analítica, pero no formalizan ese conocimiento en estructuras operativas reutilizables: ese es el paso que BELA™ añade.

La misma distinción separa a BELA™ de las ontologías jurídicas conceptuales —LKIF, LRI-Core—, que modelan entidades y relaciones del derecho: normas, obligaciones, procedimientos, sujetos. Son ontologías del qué. BELA™ opera en el nivel del cómo: la estructura y función del discurso, no sus contenidos conceptuales.

2.4 Trabajos afines en español: fraseología, traducción y medición

La investigación en español sobre lenguaje claro y lectura fácil ha avanzado de forma notable en niveles adyacentes al que ocupa BELA™. Pistola y Da Cunha (2022, 2024) analizan corpus de resoluciones administrativas publicadas en portales institucionales y construyen una propuesta de clarificación fraseológica orientada al uso del lenguaje claro en la Administración española: su unidad de análisis es la fórmula fraseológica, no el bloque macrofuncional. Jiménez Hurtado y Medina Reguera (2022) sistematizan la metodología de la traducción a lectura fácil desde los estudios de traducción, centrada en los retos de adaptación intralingüística. Poblete Olmedo y Yepes Villegas (2023) proponen un instrumento de medición de la claridad de textos jurídico-administrativos, con un enfoque evaluativo de superficie. Carretero González (2015, 2019) analiza la claridad y el orden narrativo del discurso jurídico desde la comunicación para juristas, con atención a la secuenciación argumental dentro del razonamiento jurídico. La Guía panhispánica de lenguaje claro y accesible (RAE/ASALE, 2024) identifica los «enemigos» recurrentes de la claridad —gerundios, pasivas, incisos, párrafos extensos, enumeraciones, presuposiciones, ambigüedad, eufemismos, redundancias— y propone formación lingüística profesional como vía de corrección.

Estos trabajos comparten con BELA™ el objeto —la comunicación jurídico-administrativa en español— pero no el nivel de análisis: operan sobre la fórmula, la frase o el léxico, no sobre la arquitectura de bloques discursivos y su función comunicativa para el destinatario. Ninguno formaliza una estructura reutilizable y trazable al corpus que permita la generación controlada de versiones accesibles. BELA™ no compite con estas aportaciones: se sitúa en el nivel inmediatamente superior, que las presupone y las complementa.

2.5 Lenguaje claro en la comunicación reglada

La comunicación reglada —actos administrativos, resoluciones, notificaciones— presenta una tensión específica entre la obligación de usar formularios jurídicos consagrados (Ley 39/2015) y el derecho del destinatario a comprender lo que se le comunica. BELA™ adopta un principio de intervención mínima: no altera la estructura jurídica obligatoria del documento, sino que actúa sobre la forma lingüística dentro de cada bloque funcional, y permite además superponer una capa funcional de orientación inicial sin reordenar el contenido jurídico exigible.

3. Evidencia: por qué la IA generativa no resuelve esto sin arquitectura previa

La disponibilidad de modelos de lenguaje de gran escala ha generado la expectativa de que la generación de lenguaje claro y lectura fácil pueda automatizarse directamente. La evidencia disponible, convergente desde lenguas, dominios y enfoques distintos, indica que no, y que el motivo no es técnico sino conceptual. Esta misma expectativa se refleja también en guías institucionales de simplificación de carácter práctico —como la guía rápida de Indecopi (2026) en Perú—, que operan, igual que las herramientas automáticas, sobre la superficie léxica y sintáctica del texto, sin un diagnóstico arquitectónico previo.

Estudio	Objeto	Límite identificado
Madina, González-Dios y Siegel (2024)	Adaptación automática al español en lectura fácil (ChatGPT-4, UNE 153101:2018 EX)	El modelo simplifica léxico y sintaxis pero no sigue las restricciones estructurales ni adapta el contenido a las necesidades cognitivas del destinatario: la simplificación es aparente, no funcional
Humm et al. (2025)	Tipología de cinco niveles de	La IA puede ejecutar instrucciones sobre la

	autonomía de la IA en procesos editoriales	forma, pero no verifica de forma autónoma si esa forma responde a las necesidades del destinatario si nadie ha formalizado antes la estructura requerida
Mathas, Bakker y Kamps (2026)	Simplificación guiada por plan explícito a nivel de oración (corpus Newsela)	La planificación frase a frase no equivale al análisis de la arquitectura del documento: la precisión cae de 70,8 % a 44,7 % al ampliar el contexto de uno a cinco párrafos
Cardon y Doğruöz (2026)	Efecto del género y del perfil del destinatario sobre cinco LLMs en simplificación médica en francés	Los modelos reproducen la arquitectura del texto recibido sin analizarla: el género del input afecta el resultado más que las instrucciones sobre el destinatario

Estos trabajos no demuestran que los modelos de lenguaje sean inútiles para la accesibilidad textual; demuestran que su utilidad depende de que alguien haya formalizado antes la arquitectura sobre la que deben operar. BELA™ formaliza precisamente esa arquitectura. La secuencia metodológica es: análisis arquitectónico → formalización en estructuras discursivas → generación asistida → validación humana. La inteligencia artificial interviene en dos momentos —analítico en el diagnóstico, generativo en la producción de versiones accesibles— pero nunca antes de que la arquitectura esté formalizada.

Este principio se confirma en el propio proceso de diseño del diagnóstico automático de BELA™ (§6.2): sin un protocolo de razonamiento explícito, los modelos de lenguaje no distinguen de forma fiable entre la ausencia de un contenido y su mera inaccesibilidad.

El proyecto Human_AI (Moreno López y Martínez Fernández, Universidad Carlos III de Madrid, en curso; humanai.uc3m.es) desarrolla un sistema multiagente con supervisión humana para la generación de lenguaje claro y lectura fácil. Su enfoque —la IA como proceso controlado y gobernado, no como caja negra— converge con el principio de formalización previa que BELA™ opera en el nivel arquitectónico.

4. Sistema de diagnóstico: macrofunciones BELA™

El sistema de diagnóstico evalúa cuatro macrofunciones discursivas, cada una asociada a una pregunta del destinatario:

Macrofunción	Pregunta del destinatario	Criterio OK	Criterio FALLO / AUSENTE
EXPONER	¿Qué se me está diciendo?	El objeto del asunto y el número de expediente son identificables antes del desarrollo jurídico completo	El objeto no es identificable o falta el número de expediente
DECIDIR	¿Qué se ha decidido?	La decisión aparece con verbo de acción explícito y formulación clara para el destinatario	La decisión solo es deducible de información procedimental dispersa
FUNDAMENTAR	¿Por qué se ha decidido así?	El motivo real aparece explicado en lenguaje comprensible antes o junto a la referencia normativa	Solo hay referencias legales sin explicación del motivo
ORIENTAR	¿Qué puedo hacer?	Existe un bloque en 2.ª persona con verbo de acción, plazo y	Falta el plazo o el órgano del recurso

		órgano concretos	
--	--	------------------	--

Para cada macrofunción, el diagnóstico distingue cuatro estados: OK (presente y en lenguaje claro), PARCIAL (presente, pero no en lenguaje claro, o formulada en lenguaje técnico con los datos exigidos presentes), FALLO (presente, pero gravemente deficiente: campos sin rellenar, datos incoherentes, remisiones vacías) y AUSENTE (la función no aparece en el texto). Dos criterios derivados del análisis del corpus acotan esta distinción: en FUNDAMENTAR, la delegación de la motivación a un informe adjunto no equivale a su ausencia, si el informe forma parte del texto evaluado; en ORIENTAR, FALLO o AUSENTE solo se aplican cuando falta el plazo o el órgano — la formulación meramente técnica con esos datos presentes es PARCIAL.

4.1 El orden EXPONER → DECIDIR → FUNDAMENTAR → ORIENTAR

El orden que BELA™ propone para la capa de orientación inicial responde al esquema cognitivo del destinatario: primero que reconozca el contexto, después que sepa qué se ha decidido, después que comprenda por qué, finalmente que sepa qué hacer. Este orden difiere del convencional heredado de la práctica judicial —antecedentes → fundamentos → dispositiva—. Es necesario distinguir aquí dos regímenes jurídicos que suelen confundirse: el orden judicial sí está legalmente prescrito (artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial); el de las resoluciones administrativas no lo está — el artículo 88 de la Ley 39/2015 exige que la resolución contenga la decisión motivada y la indicación de recursos, sin prescribir un orden interno. El orden ANT → FJ → RESUELVO es, en consecuencia, una convención heredada de la práctica judicial y trasladada a la práctica administrativa, no un mandato legal para esta última. Ello se entiende sin perjuicio de que normas sectoriales de menor rango —en procedimientos sancionadores, tributarios u otros— puedan imponer un formato de resolución específico por vía reglamentaria o de instrucción interna: tales previsiones operan como especialidad de rango inferior y no contradicen lo anterior, pues no emanan de la ley general de procedimiento administrativo común.

BELA™ no sustituye ni reordena la resolución administrativa: propone superponer, antes del desarrollo jurídico completo, una capa funcional de orientación inicial que permite al destinatario identificar de inmediato el contexto, la decisión, la razón principal y las vías de actuación, manteniendo íntegro el contenido jurídico exigible en su disposición original.

4.2 Relación con los principios UNE-ISO 24495-1:2024

Las macrofunciones y los principios ISO operan en ejes distintos y se cruzan en una matriz ortogonal, no en una correspondencia uno a uno. Las macrofunciones determinan qué bloque es cada parte del texto y en qué orden debe presentarse; los principios ISO —relevancia, localización, comprensibilidad, usabilidad— determinan si ese bloque, una vez identificado, está formulado de forma accesible. Un bloque EXPONER puede estar presente (macrofunción identificada) y, no obstante, fallar en comprensibilidad (léxico técnico) o en usabilidad (sin verbo de acción). El diagnóstico evalúa ambos ejes de forma independiente. Para el género administrativo, junto a la norma general de lenguaje claro concurre la norma sectorial de comunicación jurídica —ISO 24495-2:2025, en proceso de adopción como UNE—, que aplica los mismos principios al discurso jurídico; BELA™ es compatible con ambas y la matriz de operacionalización puede refinarse con los criterios específicos de esa parte cuando la adopción nacional se complete.

La tabla siguiente muestra la operacionalización completa de ese cruce en el corpus piloto: cada celda recoge las preguntas de verificación que el diagnóstico BELA™ aplica a esa macrofunción bajo ese principio. Son las mismas preguntas, con la misma formulación, que ejecuta la herramienta de diagnóstico: la matriz garantiza así la trazabilidad entre el marco publicado y el comportamiento del

sistema. La matriz que sigue es una instanciación, no un artefacto fijo del método: lo que BELA™ aporta es el cruce de ejes y el procedimiento para derivar las preguntas de verificación; cada género documental produce su propia matriz.

Principio \ Macrofunción	EXPONER	FUNDAMENTAR	DECIDIR	ORIENTAR
Relevante (la información necesaria está)	¿Consta la fecha de entrada? ¿Está identificado el objeto? ¿Aparece el canal de respuesta? ¿Hay campos sin rellenar?	—	¿Aparece la decisión con verbo explícito? ¿Identifica con claridad qué se decide?	—
Localizable (se puede encontrar)	—	¿Aparece razón concreta en el cuerpo principal? ¿Aparece razón concreta en el informe adjunto?	—	—
Comprensible (se puede entender)	¿El objeto es comprensible sin conocimiento del procedimiento?	¿La razón está en lenguaje claro, sin jerga jurídica?	¿La decisión es comprensible sin conocimiento jurídico?	¿Plazos y órganos están en lenguaje claro?
Utilizable (se puede actuar)	—	—	—	¿Hay al menos un plazo concreto? ¿Hay al menos un órgano identificado?

Tabla — Operacionalización de UNE-ISO 24495-1:2024 en BELA™ (piloto AIP · resoluciones de acceso a la información). Las celdas vacías indican que ese principio no requiere criterio de verificación explícito en esa macrofunción.

5. Esquema de anotación: tres capas

Cada entrada del banco recoge el mismo fragmento en tres versiones, organizadas como un continuo de accesibilidad creciente.

Capa	Descripción	Norma de referencia
ORIGINAL	Fragmento literal extraído del corpus. No se modifica. Punto de partida empírico	Corpus institucional de origen (datos abiertos)
LENGUAJE CLARO	Versión intervenida con el mínimo de cambios necesarios para superar el diagnóstico BELA™. El contenido jurídico permanece intacto	UNE-ISO 24495-1:2024
LECTURA FÁCIL (borrador)	Adaptación al estrato más accesible, generada mediante IA a partir del texto original, aplicando la norma de forma independiente a la versión LC. Requiere validación con usuarios reales antes de cualquier uso	UNE 153101:2018 EX

5.1 Campos de anotación por entrada

Campo	Contenido
id	Identificador único de la entrada (p. ej., BELA-AIP-001)
funcion	Macrofunción discursiva: EXPONER DECIDIR FUNDAMENTAR ORIENTAR
causa_juridica	Código de causa jurídica que activa el microframe. Instanciación, en el corpus AIP, del eje de clasificación sectorial del método: cada género documental define su propio inventario de causas o categorías activadoras
estado	Resultado del diagnóstico: OK PARCIAL FALLO AUSENTE
patron_orig	Texto original literal (corpus de partida)
patron_lc	Versión en lenguaje claro (editable)
nota_lc	Notas de validación y restricciones para la capa LC
patron_lf	Borrador de lectura fácil (requiere validación con usuarios reales)
nota_lf	Notas de validación y restricciones para la capa LF
microframe_id	Referencia al microframe del banco que generó la propuesta
hallazgo	Descripción del hallazgo diagnóstico en lenguaje de editor
aprobado	Booleano: si la versión LC ha sido aprobada por un experto
expedientes	Lista de expedientes del corpus en los que la estructura está atestiguada. Una estructura, muchas atestiguaciones: la frecuencia de aparición es dato empírico del banco

Cada entrada del banco registra un tipo estructural y el conjunto de sus ocurrencias en el corpus. Cuando una estructura ya atestiguada reaparece en una resolución nueva, se añade el expediente a la lista de atestiguaciones sin duplicar la entrada, y las versiones en lenguaje claro y lectura fácil ya anotadas no se sobrescriben en ningún caso: una nueva ocurrencia solo puede completar campos vacíos. Esta regla de no sobrescritura garantiza que el trabajo de anotación experta es acumulativo e irreversible por operaciones automáticas, y que la frecuencia de atestiguación —cuántas resoluciones del corpus comparten una misma estructura— queda disponible como evidencia empírica de la recurrencia de los patrones del género.

6. Arquitectura de microframes BELA™

El microframe es la unidad mínima del banco: la representación abstracta de la estructura semántico-discursiva de un fragmento, clasificada por macrofunción y causa jurídica, que permite generar versiones LC/LF de forma controlada, con trazabilidad al corpus real y sin improvisación por parte de los sistemas de IA.

Los términos microframe y slot se emplean aquí en su acepción técnica del procesamiento del lenguaje natural, no como anglicismos de estilo. Slot designa una posición tipada dentro de una estructura que admite solo valores de una clase semántica determinada —un slot de órgano espera un

órgano, no una fecha—, en la tradición de la semántica de marcos (frames) de Fillmore; se distingue así de campo, que designa la casilla de un formulario o la columna de una tabla, sin restricción semántica. Microframe nombra, en coherencia con ese par teórico, la unidad mínima estructurada del banco. En la interfaz dirigida a la ciudadanía estos tecnicismos se sustituyen por formulaciones llanas —por ejemplo, «campo a rellenar»—, sin que ello altere la nomenclatura del marco.

Capa 1 — Slots semántico-jurídicos. Representación de las funciones jurídicas y documentales mediante slots tipados: causa jurídica, subtipo, tipo de dato solicitado, persona afectada (descripción genérica), base legal abreviada (nunca transcrita literalmente), órgano resolutor, número de expediente, y los datos del recurso (tipo, plazo, órgano).

Capa 2 — Referentes léxicos controlados. Inventarios cerrados para asegurar coherencia léxica en LC y LF, con tratamiento de usted en todo el texto: referente_acceso («esta información» | «estos datos» | «este documento»), referente_solicitud («su solicitud» | «esta solicitud»), referente_norma («la ley aplicada» | «la base legal aplicada»), referente_organo («este organismo» | «este órgano»).

Capa 3 — Microframe de salida. Estructura casi cerrada para la generación de LC y LF. Cada microframe incluye: estructura_lc (plantilla con slots nombrados), restricciones LC (motivo antes que norma, sujeto institucional explícito, sin cadenas legales sin explicación previa, tratamiento de usted), restricciones_lf (una idea por línea, líneas de máximo 10-12 palabras, párrafos separados por línea en blanco, preguntas explícitas para introducir la explicación), ejemplo_original (fragmento real con trazabilidad al expediente), ejemplo_lc, ejemplo_lf, y estado (experimental | revisado | validado_corpus | validado_usuarios).

6.1 Causas jurídicas cubiertas en el corpus piloto

Código	Causa jurídica	Base legal	Resoluciones
datos_personales	Protección de datos personales	Art. 15 LTAIBG; RGPD 2016/679; LO 3/2018	17
ilicitos_penales	Prevención de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios	Art. 14.1.e LTAIBG	14
intereses_economicos	Intereses económicos y comerciales	Art. 14.1.h LTAIBG	9
igualdad_partes	Igualdad de partes en proceso judicial	Art. 14.1.f LTAIBG	9

La selección del corpus se estratificó por causa jurídica y año, y se cerró por saturación estructural: se amplió hasta que las resoluciones nuevas dejaron de aportar patrones discursivos no observados.

6.2 Decisiones de diseño del diagnóstico automático

El sistema de diagnóstico opera mediante un modelo de lenguaje (LLM) instruido para aplicar los criterios operativos BELA™ sobre cada resolución. La aplicación sobre el corpus AIP reveló un patrón de error sistemático: sin un protocolo de razonamiento explícito, el modelo tiende a colapsar dos propiedades distintas del texto —la presencia de un contenido y su accesibilidad—, diagnosticando como AUSENTE un objeto de solicitud que está presente pero formulado en lenguaje complejo.

La solución adoptada es el razonamiento en cadena forzado (forced chain-of-thought): antes de asignar cualquier estado, el modelo debe responder una secuencia de preguntas binarias por macrofunción; el

estado emerge de esas respuestas y no puede contradecirlas. Una segunda mejora incorpora ejemplos de diagnóstico correcto (few-shot) extraídos del propio corpus, que anclan el razonamiento del modelo en casos reales y reducen la variación entre ejecuciones. Esta evidencia tiene una implicación metodológica directa: la formalización arquitectónica previa no es un complemento opcional del diagnóstico automatizado, sino su condición de posibilidad (cf. §3).

Dos precisiones acotan el alcance de estos resultados. Primera: el protocolo de diagnóstico es agnóstico respecto del modelo de lenguaje empleado, pero los resultados del piloto se obtuvieron con un modelo concreto (Claude Sonnet, Anthropic); su replicación con otros modelos es una verificación pendiente, no un supuesto. Segunda: cuando el diagnóstico asigna PARCIAL o FALLO, el principio afectado se registra con el vocabulario cerrado de la norma —relevante, localizable, comprensible, utilizable—, no como descripción libre. Esta decisión hace agregables los diagnósticos: el banco puede informar qué principio falla con mayor frecuencia en cada macrofunción del género, y habilita la evaluación posterior por bloque discursivo.

7. Piloto de referencia: BELA™ –Piloto AIP / Madrid Comprensible

El piloto se aplica a 49 resoluciones de acceso a la información pública (2018–2026) del Ayuntamiento de Madrid, disponibles como datos abiertos en su Portal de Transparencia. El flujo de generación de entradas del banco consta de las siguientes fases:

#	Fase	Descripción
1	Ingesta del texto	Carga de la resolución completa, incluido el informe adjunto cuando exista
2	Diagnóstico BELA™	Evaluación de las cuatro macrofunciones con razonamiento en cadena forzado
3	Extracción de estructuras	Patrón abstracto del texto: secuencia de macrofunciones con estructuras base y slots, sin datos del caso
4	Generación LC	Propuesta de intervención mínima en el orden accesible de las macrofunciones, según el microframe de la causa jurídica detectada
5	Generación LF	Borrador de lectura fácil aplicado directamente sobre el texto original, de forma independiente a la versión LC
6	Aprobación manual	El experto revisa y aprueba cada versión LC; solo entonces se considera validado el borrador LF asociado
7	Anotación del banco	Las entradas aprobadas se integran en el banco con ciclo de estado: observada → defectuosa → corregida → validada
8	Exportación	El banco se exporta como JSON estructurado y como conjunto de microframes, persistente y reutilizable para redacción asistida o ajuste fino de IA

La herramienta interactiva que implementa este flujo ha sido presentada en el II Encuentro de la línea El español en el entorno digital. Observatorio Nebrija del Español. Universidad Nebrija (Madrid, 22 de junio de 2026).

7.1 Cualificación del juicio experto

El marco invoca en varios puntos el juicio lingüístico experto como operación no automatizable: aprobar una versión en lenguaje claro, validar una entrada del banco o verificar que un texto generado cumple la arquitectura prevista. Ese juicio no es una caja negra: es una competencia entrenable y escalonada. La formación de las personas anotadoras sigue una progresión alineada con la taxonomía revisada de Bloom (Anderson y Krathwohl, 2001): reconocer e identificar las macrofunciones en textos del corpus (comprender); aplicar el protocolo de preguntas de verificación a textos nuevos (aplicar); asignar estados de diagnóstico por macrofunción y justificarlos (analizar); validar entradas del banco y juzgar su conformidad con la norma de referencia (evaluar); y producir versiones accesibles a partir de las estructuras formalizadas (crear).

Esta progresión tiene una consecuencia directa para la transferibilidad del marco (sección 8): la incorporación de nuevos perfiles anotadores —lingüistas contratados, personal institucional formado— no depende de la intuición individual, sino de un itinerario formativo verificable, en el que cada nivel de la progresión se corresponde con una operación concreta del flujo de trabajo del banco.

8. Transferibilidad del marco

BELA™ está diseñado desde su origen como metodología transferible a otros corpus institucionales, otros géneros documentales y otras lenguas. La transferencia exige: la constitución de un corpus de datos abiertos institucionales en la lengua y el género de destino; la revisión de los criterios de diagnóstico para incorporar las especificidades lingüísticas e institucionales propias; la derivación de una nueva matriz de operacionalización principios×macrofunciones para el género de destino; la verificación de que el ordenamiento jurídico de la jurisdicción de destino permite la superposición de la capa de orientación inicial —el argumento cognitivo del orden accesible es transferible, pero su permisibilidad legal debe comprobarse en cada caso—; la construcción de un nuevo banco de microframes a partir de ese corpus; la adaptación de los referentes léxicos controlados a la terminología institucional correspondiente; y la validación de las versiones de lectura fácil con usuarios reales según la norma aplicable.

El banco, una vez construido para una tipología textual, no sustituye el método que lo generó: la normativa cambia y genera tipos textuales nuevos que requieren nuevo análisis arquitectónico, y el banco exige auditoría periódica — verificar que un texto generado a partir de sus estructuras cumple efectivamente la arquitectura prevista no es una operación automática, sino un juicio lingüístico experto. El perímetro sectorial no está cerrado: un banco construido para resoluciones de acceso a la información pública no es transferible sin adaptación a contratos de consumo, comunicaciones de telecomunicaciones o prospectos farmacéuticos. Cada nuevo sector requiere el mismo proceso de análisis, formalización y validación. Lo que BELA™ transfiere es, precisamente, ese método de formalización — no un banco cerrado de soluciones.

9. Cómo citar este documento

Bello Rivas, M. X. (2026). *BELA™: Banco de Estructuras de Lenguaje Accesible. Marco metodológico y esquema de anotación* (v. 5.2). Observatorio Nebrija del Español, Universidad Nebrija. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19250542>

10. Referencias

Anderson, L. W., y Krathwohl, D. R. (eds.) (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. Longman.

- Bello Rivas, M. X. y García Muñoz, Ó. (2026). *Lectura fácil y web comprensible. Un libro blanco en el marco del nuevo reglamento*. ARCO/Libros.
- Bhatia, V. K. (1993). *Analysing Genre: Language Use in Professional Settings*. Longman.
- Bhatia, V. K. (2004). *Worlds of Written Discourse: A Genre-Based View*. Continuum.
- Cardon, R., y Doğruöz, A. S. (2026). Automatic text simplification for French medical documents with LLMs: The role of target audience and genre. *Proceedings of the Joint Workshop on Readability and Text Simplification (READIXTSAR) @ LREC 2026*, 164-180. ELRA.
- Carretero González, C. (2015). La claridad y el orden en la narración del discurso jurídico. *Revista de Llengua i Dret*, 64, 63–85.
- Carretero González, C. (2019). *Comunicación para juristas*. Tirant lo Blanch.
- Fernández-Silva, S., y Núñez Cortés, J. A. (2025). Exploring the effect of plain terminology on processing and comprehension of administrative texts in Spanish: A self-paced reading experiment. *International Journal of Applied Linguistics*, 35, 659-671. <https://doi.org/10.1111/ijal.12650>
- Guía panhispánica de lenguaje claro y accesible (2024). RAE/ASALE, Espasa.
- Halliday, M. A. K., y Matthiessen, C. M. I. M. (2014). *An Introduction to Functional Grammar* (4.^a ed.). Routledge.
- Humm, B. G. et al. (2025). New trends in applied machine intelligence. *Informatik Spektrum*, 48, 21-37. <https://doi.org/10.1007/s00287-025-01589-z>
- Indecopi (2026). *¿Cómo simplificar una resolución? Guía práctica RÁPIDA*. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Depósito Legal BNP N.º 2026-05140. <https://barreras.indecopi.gob.pe/>
- ISO 24495-1:2023. *Plain language — Part 1: Governing principles and guidelines*. ISO.
- ISO 24495-2:2025. *Plain language — Part 2: Legal communication*. ISO.
- ISO/DIS 24495-4. *Plain language — Part 4: Requirements for implementing the plain language principles in organizations*. ISO. (Borrador internacional en fase DIS)
- Jiménez Hurtado, C., y Medina Reguera, A. (2022). Metodología de la traducción a lectura fácil: retos de investigación. En M. P. Castillo Bernal y M. Estévez Grossi (eds.), *Translation, Mediation and Accessibility for Linguistic Minorities* (pp. 205–222). Frank & Timme.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. BOE n.º 236, 2 de octubre de 2015.
- Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. BOE n.º 157, 2 de julio de 1985.
- Madina, M., González-Dios, I., y Siegel, M. (2024). A preliminary study of ChatGPT for Spanish E2R text adaptation. *LREC-COLING 2024*, 1422-1434. <https://aclanthology.org/2024.lrec-main.126/>
- Masson, M. E. J., y Waldron, M. A. (1994). Comprehension of legal contracts by non-experts: Effectiveness of plain language redrafting. *Applied Cognitive Psychology*, 8(1), 67-85.

- Mathas, P., Bakker, J., y Kamps, J. (2026). Plan-guided text simplification with extended contexts. *Proceedings of the Joint Workshop on Readability and Text Simplification (READIXTSAR) @ LREC 2026*, 121-129. ELRA.
- Moreno López, L., y Martínez Fernández, P. (en curso). Proyecto Human_AI: sistema multiagente con supervisión humana para la generación de texto en lenguaje claro y lectura fácil. Universidad Carlos III de Madrid. <https://humanai.uc3m.es/>
- Pistola, S., y Da Cunha, I. (2022). La resolución administrativa publicada en portales web institucionales: Un análisis basado en corpus. *ELUA: Estudios de Lingüística. Universidad de Alicante*, (38), 17–45. <https://doi.org/10.14198/ELUA.22442>
- Pistola, S., y Da Cunha, I. (2024). Análisis y clarificación de un corpus de fraseología administrativa: una propuesta orientada al uso del lenguaje claro en la Administración española. *Logos: Revista de Lingüística, Filosofía y Literatura*, 34(2), 494-522. <https://doi.org/10.15443/RL3421>
- Poblete Olmedo, C., y Yepes Villegas, P. (2023). Propuesta de un instrumento para medir la claridad de los textos jurídico-administrativos. En *Crónica de la lengua española 2022–2023*. RAE. <https://www.rae.es/recursos-academicos-de-apoyo-para-el-lenguaje-claro/cronica-de-la-lengua-espanola-2022-2023-2>
- Swales, J. M. (1990). *Genre Analysis: English in Academic and Research Settings*. Cambridge University Press.
- UNE 153101:2018 EX. *Lectura Fácil. Pautas y recomendaciones para la elaboración de documentos*. AENOR.
- van Dijk, T. A., y Kintsch, W. (1983). *Strategies of Discourse Comprehension*. Academic Press.
- Zódi, Zs. (2019). The limits of plain legal language: understanding the comprehensible style in law. *International Journal of Law in Context*, 15(3). <https://doi.org/10.1017/S1744552319000260>